

Список литературы

1. Drost H.-G., Janitza P., Grosse I., Quint M. Cross-kingdom comparison of the developmental hourglass // *Current Opinion in Genetics and Development*. 2017. V. 45. № 8. P. 69–75.
2. Ozerova A.M., Gelfand M.S. Recapitulation of the embryonic transcriptional program in holometabolous insect pupae // *Scientific Reports*. 2022. V. 12. № 1. Art. 17570.
3. Ozerova A.M., Kulikova D.A., Evgen'ev M.B., Gelfand M.S. Temporal dynamics of gene expression during metamorphosis in two distant *Drosophila* species // *Genome Biology and Evolution*. 2025. V. 17. № 6. Art. evaf100.

DOI:10.5281/zenodo.17058893

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РАЗЛИЧИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К БИФЕНАЗАТУ КУЛЬТУР ОБЫКНОВЕННОГО ПАУТИННОГО КЛЕЩА (*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH) ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИЗР GENETIC BASIS OF DIFFERENCES IN RESISTANCE TO BIFENAZATE IN CULTURES OF THE TWO-SPOTTED SPIDER MITE (*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH) FROM THE VIZR COLLECTION

Е.С. Окулова¹, И.А. Тулаева¹, Г.П. Иванова¹, Р.Р. Жидкин²,
Т.В. Матвеева^{1,2}

¹Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений,
г. Пушкин, Россия;

²Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург,
Россия

Ключевые слова: обыкновенный паутинный клещ, *Tetranychus urticae*, резистентность, бифеназат, устойчивость к акарицидам

Обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urticae* Koch) является полифагом, поражающим до 1100 видов растений, среди которых много экономически значимых сельскохозяйственных культур. Благодаря особенностям своей биологии данный фитофаг представляет серьезную проблему для растениеводства. Основным методом защиты растений от *T. urticae* является применение акарицидов. Однако интенсивное использование ограниченного ассортимента препаратов быстро приводит к возникновению резистентности у клещей, особенно в условиях защищенного грунта. Дополнительным фактором риска служит постоянный ввоз в РФ посадочного материала из-за рубежа, с которым могут проникать уже устойчивые популяции вредителей, ранее адаптировавшиеся к препаратам, не зарегистрированным в России. В этой связи изучение механизмов формирования устойчивости к пестицидам является важным условием для её прогнозирования и эффективного преодоления.

Одним из основных механизмов резистентности является нечувствительность сайта-мишени к действующему веществу препарата. Она обусловлена возникновением однонуклеотидных замен (SNP) или точковых мутаций в геноме вредителя, вызывающих изменения в структуре белка-рецептора. Такие изменения конформации белка снижают эффективность

связывания препарата и приводят к утрате чувствительности вредителя к химическому агенту. В настоящей работе были исследованы генетические механизмы резистентности *T. urticae* к бифеназату – контактному акарициду из группы карбазатов. Мишенью действия препарата является цитохром *b* – компонент митохондриальной электрон-транспортной цепи, нарушение работы которого вызывает гибель клеща. Основные мутации, обуславливающие устойчивость к бифеназату, локализованы в небольшом участке гена цитохрома *b*. Наиболее распространенной и диагностически важной является замена *G126S*.

Для выявления мутации *G126S* была применена диагностическая система на основе метода ПЦР в реальном времени (РВ-ПЦР) (Maeoka et al., 2020). Исследованы две лабораторные культуры из коллекции ВИЗР, контрастные по чувствительности к бифеназату: резистентная культура (19 генотипов, смертность от 36.4 до 80%) и чувствительная культура (13 генотипов, смертность от 80 до 100%). По результатам анализа методом РВ-ПЦР мутация *G126S* была выявлена в 17 генотипах. Однако ее частота в митохондриальном геноме была низкой, на что указывала значительная разница пороговых циклов в реакциях с универсальными и аллель-специфическими праймерами (среднее значение ΔC_t составляло 9.4 цикла). Методом цифровой ПЦР (digital-PCR) было подтверждено низкое присутствие резистентного аллеля в исследованных образцах.

Далее проведена серия систематических обработок растений фасоли, зараженных клещом, растворами бифеназата с постепенно возрастающими концентрациями от 0.00125 до 0.031% по действующему веществу. Это позволило провести отбор особей с большей резистентностью. Повторное токсикологическое тестирование после селекции показало средний уровень смертности в резистентной культуре порядка 18.38%. Анализ с помощью диагностической системы продемонстрировал значительное снижение ΔC_t до 1.75 цикла. Дополнительно методом нанопорового секвенирования подтвердили присутствие искомой SNP в 90% сиквенсов при покрытии около 8 тыс. прочтений. Полученные результаты наглядно демонстрируют высокую скорость закрепления резистентного аллеля под действием химического селективного давления и подчеркивают важность генетических процессов в механизме развития устойчивости вредителя к пестицидам.

Список литературы

1. Maeoka A., Yuan L., Itoh Y. et al. Diagnostic prediction of acaricide resistance gene frequency using quantitative real-time PCR with resistance allele-specific primers in the two-spotted spider mite *Tetranychus urticae* population (Acari: Tetranychidae) // Appl. Entomol. Zool. 2020. №55. P. 329–335.

DOI:10.5281/zenodo.17058827

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

